

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Отайби Сатам Нассер

Диссертант Национального университета

Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Аннотация. В статье анализируются этапы становления Шанхайской организации сотрудничества, её институциональное развитие и роль в современной системе международных отношений. Особое внимание уделяется значению ШОС в обеспечении региональной безопасности, развитии механизмов кооперативной безопасности, а также расширении экономического и гуманитарного сотрудничества.

Ключевые слова: *Шанхайская организация сотрудничества, кооперативная безопасность, региональная безопасность, региональное сотрудничество, «Шанхайский дух», международные отношения.*

Annotatsiya. Maqolada Shanxay hamkorlik tashkilotining shakllanish bosqichlari, institutsional rivojlanishi va zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimidagi oʻrni tahlil qilinadi. Unda ShHTning mintaqaviy xavfsizlikni taʼminlash, kooperativ xavfsizlik mexanizmlarini rivojlantirish, iqtisodiy va gumanitar hamkorlikni kengaytirishdagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit soʻzlar: *Shanxay hamkorlik tashkiloti, kooperativ xavfsizlik, mintaqaviy xavfsizlik, mintaqaviy hamkorlik, “Shanxay ruhi”, xalqaro munosabatlar.*

Abstract. The article analyzes the stages of formation of the Shanghai Cooperation Organization, its institutional development, and its role in the contemporary system of international relations. Special attention is given to the SCO's importance in ensuring regional security, developing cooperative security mechanisms, and expanding economic and humanitarian cooperation.

Keywords: *Shanghai Cooperation Organization, cooperative security, regional security, regional cooperation, “Shanghai Spirit,” international relations.*

Становление ШОС был многоплановым и многофункциональным процессом, которая имеет несколько этапов. Сам процесс регулирования приграничных вопросов началась в начале 80-х годов XX века.

Шанхайская Организация сотрудничества была создана на базе «Шанхайского форума», основой которого послужило соответствующее соглашение о мерах взаимного укрепления доверия в приграничных районах, предусматривающее демаркацию государственных границ, подписанное Российской Федерацией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, с одной стороны, и с другой Китайской Народной Республики в 1996 году [3].

Первый этап – СССР и КНР начали переговорный процесс, которая была направлена на достижения договоренностей по приграничным вопросам.

Второй этап – в 1996-2000 годах «Шанхайская пятерка» сосредоточилась на решении пограничных вопросов. Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан занимались урегулированием существующих пограничных проблем с КНР и заключением соответствующих соглашений между ними. Соглашение «Шанхайской пятерки», подписанное государствами-членами в 2000 году, также сыграло важную роль в реформировании деятельности организации.

Третий этап – включающий 2001-2004 годы, условно называется «**Этапом формирования**». 15 июня 2001 года в Шанхае состоялась 6-я встреча глав государств «Шанхайской пятерки». Республика Узбекистан присоединилась к «Шанхайской пятерке» в качестве полноправного участника. Впоследствии главы государств шести стран подписали «Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества» [2]. Так ШОС была официально создана и стала постоянной действующей межправительственной международной организацией.

В частности, он включал разработку основных учредительных документов организации, формирование ее институтов и определение состава государств-членов. Еще одной особенностью этого этапа является то, что основные учредительные документы организации были приняты за короткие сроки. Это рассматривалось как фактор, определяющий будущий успех деятельности организации. В июне 2017 года Индия и Пакистан официально стали членами ШОС.

Четвертый этап – 2004-2009 годы, в течение которых организация начала свою полномасштабную практическую деятельность. Поэтому этот этап был назван «**Практическая деятельность**». С 2004 года Региональная антитеррористическая структура ШОС (РАТС) начала свою работу в Ташкенте, а Секретариат ШОС – в Пекине. Также было принято Положение о статусе наблюдателя в ШОС, и в 2005 году Пакистану, Индии, Ирану и Монголии был предоставлен статус наблюдателя в ШОС.

Пятый этап – «**Этап сотрудничества**», охватывает период с 2010 по 2014 год. Важным аспектом этого этапа является то, что отношения с ООН были установлены во время саммита ШОС в Ташкенте в 2010 году. В частности, Совместная декларация о сотрудничестве между секретариатами ШОС и ООН, подписанная во время визита Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в Узбекистан в апреле 2010 года, стала важным документом, заложившим основу для отношений Шанхайской организации сотрудничества с этой глобальной структурой.

Шестой этап – в 2015 году начался новый этап «**Развития**» деятельности организации. В этот период на саммите в Уфе 2015 года была подписана концептуальная стратегия дальнейшего развития ШОС до 2025 года. На следующем этапе, после принятия в члены организации еще двух стран – Индии

и Пакистана – на саммите в Астане 2017 года, ШОС стала крупнейшей региональной организацией в мире с универсальной повесткой дня.

Согласно «Хартии Шанхайской организации сотрудничества» и «Декларации о создании Шанхайской организации сотрудничества», к основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между государствами-членами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка [4].

ШОС твердо придерживается следующих основных принципов: неукоснительное соблюдение целей и принципов «Устава ООН»; взаимное уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности, взаимное невмешательство во внутренние дела, взаимное неприменение военной силы или угрозы применением силы; равноправие всех членов; решение всех вопросов путем взаимных консультаций; неприсоединение к союзам, ненаправленность против других государств и организаций; открытость и готовность к проведению диалогов, обменов и сотрудничества в различных формах с другими государствами, соответствующими международными и региональными организациями [4].

ШОС активно выступает за новую концепцию безопасности, содержащую взаимодоверие, сокращение вооруженных сил, достижение безопасности путем сотрудничества, за межгосударственные отношения нового типа, стержнем которых является партнерство, а не союзничество, за новую модель регионального сотрудничества, характеризующуюся совместными усилиями

больших и малых стран, взаимовыгодным сотрудничеством. В процессе становления ШОС постепенно выработан так называемый «Шанхайский дух», характеризующийся взаимным доверием, взаимной выгодой, равенством, взаимодействием, уважением к многообразию культур, стремлением к совместному развитию [4].

Главная задача ШОС – укрепление сотрудничества между государствами-членами, повышение безопасности в регионе и развитие экономических и гуманитарных связей. Престиж и значимость любой международной организации определяются вниманием, которое она привлекает в мире, и эффективностью ее деятельности. ШОС за сравнительно короткое время стала влиятельной международной организацией. Стоит отметить, что вместе со странами-наблюдателями ШОС объединяет половину населения мира. Это повышает ее потенциал в основных направлениях деятельности – развитии экономического сотрудничества и укреплении региональной безопасности.

ШОС вносит вклад в развитие мирового сообщества, поддерживая последовательное многостороннее сотрудничество. В настоящее время в ШОС действуют 10 государств-членов¹, 2 государства-наблюдателя² и 15 государств-партнеров по диалогу³.

1 сентября 2025 года на Тяньцзиньском саммите ШОС Решением Совета глав государств №4 введен статус «**партнер ШОС**» и упразднены статусы «наблюдатель» и «партнер по диалогу» [1].

¹ Республика Беларусь, Республика Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан

² Исламская Республика Афганистан и Монголия

³ Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Бахрейн, Арабская Республика Египет, Королевство Камбоджа, Государство Катар, Государство Кувейт, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мальдивская Республика, Республика Союз Мьянма, Федеративная Демократическая Республика Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия, Турецкая Республика, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка

Спецификой статуса партнера по диалогу является наличие подписанного с ШОС Меморандума. Партнеры по диалогу поддерживают контакты с Секретариатом ШОС, который в начале каждого календарного года информирует их о Плане основных мероприятий ШОС, на которые, по согласованию с государствами-членами, они могут приглашаться.

ШОС охватывает три пятых Евразии и около половины населения мира. Если говорить цифрами, то общая площадь стран-членов ШОС составляет 34,3 миллиона квадратных километров (23% от общей площади суши). На этой обширной территории проживает 3,2 миллиарда человек (44% населения мира). Число стран-членов, участвующих в деятельности ШОС, также растет и увеличивается за счет партнеров по диалогу и стран-наблюдателей. Другими словами, в зоне ШОС находится около тридцати евразийских стран.

В состав организации входят два постоянных члена Совета Безопасности ООН (КНР и РФ) и четыре государства, обладающие ядерным оружием (РФ, КНР, Индия и Пакистан). В связи с этим важнейшей задачей является координация и гармонизация критериев деятельности ШОС в различных областях [6].

Можно констатировать, что подписанные в рамках ШОС соглашения - 46% документов напрямую связаны с сотрудничеством в области безопасности, 24% – с политическими вопросами, только 7% – с развитием многосторонних экономических отношений, а оставшиеся 13% относятся к другим областям [5]. Эти цифры еще раз показывают, что деятельность данной организации направлена на обеспечение кооперативной безопасности и сотрудничества в сфере экономики, которые являются основными направлениями деятельности ШОС.

В настоящее время все более возрастает роль и значение ШОС в системе

современных международных отношений, которые зависят от нижеследующих факторов:

Во-первых, 5 апреля 2010 года в Ташкенте была подписана совместная декларация о сотрудничестве между секретариатами ООН и ШОС, которая подтвердила признание ШОС региональной организацией со стороны ООН;

во-вторых, обширная территория государств-членов и государств-наблюдателей ШОС, а также их население являются серьезным фактором в современных международных отношениях;

в-третьих, с завершением институционального формирования ШОС возникли новые механизмы международного сотрудничества, отличающиеся новым качеством отношений, учитывающим точку зрения каждого члена;

в-четвертых, региональное сотрудничество в рамках ШОС по обеспечению безопасности, стабильности и борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом продемонстрировало потенциал этой организации, ее способность решать проблемы не только на двусторонней основе и не в ущерб третьим сторонам, но и совместно и с учетом их интересов;

В-пятых, ШОС обладает огромным экономическим потенциалом и богатством природных ресурсов государств-членов, что означает наличие широких возможностей для взаимовыгодного сотрудничества между членами в контексте глобализации;

в-шестых, сегодня ШОС стала одним из важных игроков не только региональной, но и международной политики. Причина в том, что участие двух стран – Российской Федерации и Китайской Народной Республики – имеет особое значение в деятельности ШОС. Эти две страны, во-первых, являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, во-вторых, обладают развитым военным, экономическим и демографическим потенциалом, и в-третьих, обе являются ядерными державами;

в-седьмых, расширение ШОС укрепляет потенциал организации, предоставляя полноправный статус члена Индии и Пакистану, присоединение к ШОС двух могущественных и влиятельных стран Южной Азии подчеркивает возможность совместной работы организации, в том числе по двум важным вопросам – борьбе с международным терроризмом и созданию благоприятной экономической среды. В то же время это еще больше расширяет возможности совместного решения традиционных и новых проблем и угроз. Более того, учитывая, что эти два государства обладают не только обычным, но и ядерным оружием, процесс их вступления в организацию не только изменит политическую карту, но и может изменить баланс сил в международных отношениях.

Анализ документов и решений, принятых с 2001 года по настоящее время, показывает, что ШОС представляет собой быстро развивающуюся структуру, что отражается в формировании и развитии ее институтов, а также в развитии правовой базы сотрудничества во всех областях.

Использованная литература:

1. Государства-члены ШОС // <https://ecrats.org/cn/>
2. Декларация О создании «Шанхайской Организации Сотрудничества» // <https://rus.sectsko.org/images/07e8/0c/03/1608448.pdf>
3. Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной области в районе границы. Шанхай, 26 апреля 1996 года // <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/518552>
4. 上海合作组织 // <http://sco-tradeindex.customs.gov.cn/ScoIndex/Home/Introduction.html>
5. 王钊英, 郭文超, 赵利新, 戴俊生. 中国新疆与中亚五国发展农业经济合作潜力分析 //

世界农业, 2009, #3。 - 页-37-

40。 <https://www.hnass.com.cn/uploads/soft/140618/9-14061Q63245.pdf>

6. ~~中国~~ 中亚贸易额首次突破1000亿美元, 贸易结构不断优化—~~中国~~

中亚经贸合作逆势前行、彰显韧性 (环球热点) // 中华人民共和国海关总署, 2026-02-09

<http://www.customs.gov.cn/customs/2026->

[02/09/article_2026020909390728445.html](http://www.customs.gov.cn/customs/2026-02/09/article_2026020909390728445.html)

